

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Ташбаев Иргаш Омонкулович

Ташкентского университета прикладных наук

i_tashbaev@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14885860>

Аннотация. В статье рассматривается проблема продовольственной безопасности в новом Узбекистане, которая характеризует состояние населения и государства в целом. Важно знать какие угрозы несет в себе настоящая проблематика и как отражается качество продукции в обществе. В работе изучены существующие проблемы в области продовольственной безопасности и предложены действия по их решению.

Ключевые слова: Цифровая трансформация в сельском хозяйстве, продовольственная безопасность, качество продукции, угрозы продовольственной безопасности, технические регламенты.

Annotation. The article deals with the problem of food security in the new Uzbekistan, which characterizes the state of the population and the state as a whole. It is important to know what threats the real problem poses and how the quality of products is reflected in society. The paper studies the existing problems in the field of food security and proposes actions to address them.

Keywords: Digital transformation in agriculture, food security, product quality, food security threats, technical regulations.

1 Введение.

Одними из основных направлений «Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» принятой в начале 2017 года являются модернизация интенсивное развитие сельского хозяйства. В 23 октября 2019 года была утверждена «Стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы», которая охватила девять стратегических приоритетов, основным из которых стало обеспечение продовольственной безопасности населения. Приняты Законы, Указы и Постановления Президента Узбекистана и подзаконные инструкции которые дали возможность экономического развития сельского хозяйства. На основе объединения многочисленных фермерских хозяйств организованы кластеры и кооперации фермерских хозяйств.

2 Технология получения материалов и метод исследования.

Основная часть населения Республики нового Узбекистана проживают на селе. Таким образом рост благосостояния населения зависит от развития отраслей сельского хозяйства. Развитию сельскохозяйственного производство уделяется большое внимание в проводимой экономической политике. Если анализировать на прошлых пять лет, на сельскохозяйственное производство уделено очень большое внимание. Особенно на его организационные структуры и оказано большая финансовая поддержка со стороны правительства Узбекистана, ведется работы по цифровизации сельского хозяйства.

Последние 1919-2023 годы можно назвать периодом невиданных комплексных реформ в аграрной отрасли, включающих внедрение в сферу сельского хозяйства, цифровизации и других новых эффективных технологий и переходом на кластерную систему производства. Сельскохозяйственная производства стала стратегическим направлением Работающих в сельском, лесном и рыбном хозяйстве заняло - 44%.

3 Экспериментальные результаты и их обсуждение.

В 2023 году в сельскохозяйственных и перерабатывающих отраслях были осуществлены 2225 перспективных проектов. В том числе, в этих целях в сельском хозяйстве осуществлены 1521 проектов на сумму 5,5 триллион сум. в продовольственной промышленности осуществлены 339 проектов на сумму 2,5 триллион сум. Претворяя в жизнь продовольственную программу были запущены предприятий на 48 процентов больше в сравнении с 2022 годом. Именно по переработке фруктов-овощей 41, по переработке масел 48, по производстве муки, хлеба и макарон 120, по

переработке мяса и молока 51 и по другим продовольственным направлениям 81 предприятий сданы в производство.

Динамика производства сельскохозяйственной продукции в Узбекистане за 2019-2023 годы (в тыс.т)

Показатели	2019	2020	2021	2022	2023
Зерновые культуры	7437,8	7566,6	6347,0	6700,0	8400
Картофель	3089,7	3143,5	2486,0	2600,0	3600
Овощи	10215,1	10459,5	1437,0	8000,0	11600
Бахчи	2068,7	2134,4	1437,0	1600,0	2400
Плоды и ягоды	2552,7	2464,0	2071,0	2200,0	3100
Виноград	1603,3	1639,2	1314,0	1400,0	1700
Мясо, живой вес	2473,6	2526,2	1888,0	2726,0	2830
Молоко	10714,3	11009,9	8129,0	11629,4	11970

Источник: Данные Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан

В новом Узбекистане объем сельскохозяйственной продукции за 2023 год составил 426,3 трлн сумов что на 4,1% больше по сравнению с соответствующим периодом 2022 года. Более 11600 тыс. тонн овощей 8400 тыс. тонн зерновых культур, 3600 тыс. тонн картофеля 3100 тыс. тонн фруктов, овощи 11600 тыс. тонн, 2400 тыс. тонн бахчи и 1700 тыс. тонн винограда. Также из продукции животноводства произведено 2830 тыс. тонн мяса, 11970 тыс. тонн молока, 8,49 млн. штук яиц, и уловлены 198,9 тыс. тонн рыбы.

Во всем мире продовольственная безопасность принимается как главная составляющая национальной безопасности страны. Показатели в этом показывает его экономическую развитию, а также и независимость страны, насколько она может обеспечивать интересы населения страны без ущерба для национальной безопасности. Это обеспеченность каждого человека населения страны пищевой продукцией, которая отвечает всем обязательным требованиям и необходимых количествах норм потребления продовольственной продукции, которые необходимы для здоровья.

Продовольственная безопасность - это главный элемент для развития государства, потому что она затрагивает обширный круг социальных, экономических, экологических, демографических и других факторов. При этом государственная политика реализуется на основе четырех составляющих (наличие, доступ, использование и стабильность).

Быстрый рост численности населения нового Узбекистана более 600 тыс. новорожденных в год, что в по итогам 01 апреля 2023 года этот показатель составил более 37 миллионов человек. Влияние аномальных холодов и жаркое лето в связи глобальным потеплением земного шара пока терпимо.

В результате воплощение мер в республике по обеспечению продовольственной безопасности, новый Узбекистан неуклонно укрепляет свое место среди стран мира и с каждым годом улучшает свои показатели в глобальных рейтингах. В глобальном рейтинге по индексу голода, ранжирующем страны от самых безопасных к наиболее подверженному голоду, новый Узбекистан в 2022 году оказался на 21-м месте из 121 стран мира. Индекс нового Узбекистана составил 5,6. Чем ниже индекс, тем менее страна подвержена опасности голода, у нового Узбекистана уровень голода оценивается как «низкий». Среди стран Содружества независимых государств ниже нового Узбекистана расположились Казахстан, Россия, Армения, Молдова, Азербайджан, Украина, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан.

По результатам анализа выявлена, что в общем рейтинге GFSI с 2019 по 2022 годы Новый Узбекистан поднялся на 12 позиций, заняв в нынешнем году 73 место из 113. Таким образом Новый

Узбекистан оказался на первом месте в Топ 10 стран с наибольшим прогрессом в обеспечении продовольственной безопасности в 2019-2022 годах .

4 Заключение.

Проблема решения постоянного обеспечения продовольствием слоев населения с низкими доходами, повышения их покупательской способности населения с низким доходами, предотвращение резкого роста цен и колебаний объема продукции являются основными вызовами.

Главная цель стратегического приоритета — это разработка и внедрения эффективной государственной политики, которые направлены на обеспечение продовольственной безопасности населения страны. Это обеспечения населения нового Узбекистана высококачественным и безопасным продовольствием по неизменным ценам.

По итогам проведенных научных исследований по продовольственной безопасности показала, основные проблемы самообеспечения являются: технологическая отсталость производства мяса и переработка продуктов животноводства, семеноводства, нехватка импортных компонентов, зависимость от импортного генетического материала.

Для достижения целей по продовольственной безопасности нового Узбекистана необходимо выполнять следующие задачи:

- необходимо совершенствовать механизмы обеспечения продовольствием слоев населения с низкими доходами;
- отмена государственного регулирования цен на агропродовольственную продукцию, а также внедрить механизм закупки зерновых по рыночным ценам;
- внедрить новые системы оценки и ведение постоянного мониторинга по продовольственной безопасности на основе международных методов и опытов;
- необходимо развивать перерабатывающую промышленность в АПК;
- широко внедрить передовые техники и технологии, с целью развития экономики всего агропромышленного комплекса;

Неуклонно проводить научно-практические исследование по повышению развития растениеводства, животноводства, наращивание производства молока, мяса и рыбы.

Широкое применение цифровых технологий в сельском хозяйстве, один из главных позиций, так как именно от степени развития сельскохозяйственной отрасли в республике во многом зависит продовольственная безопасность нового Узбекистана.

Литература

- 1.Указ Президента Республики Узбекистан от 07 февраля 2017 года № УП-49-47 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»,www.lex.uz.
 - 2.Указ Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года № УП-5853 «Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы»,www.lex.uz.
 - 3.Указ Президента Республики Узбекистан от 10 октября 2020 года № УП-6079 “Об утверждении стратегии “Цифровой Узбекистан -2030” и мерах по ее эффективной реализации”,www.lex.uz.
- www.kun.uz
www.agro.uz